

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ИМОМОВ Иқбол Мухтарович

*Ўзбекистон давлат консерваторияси
“Пуфлама ва зарбли чолгулар” кафедраси
ўқитувчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124135>

РОМАНТИК ДАВРНИНГ МУСИҚИЙ АСАРЛАРИДА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ (ГОБОЙ ЧОЛГУСИ МИСОЛИДА)

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада романтик даврдаги асарларни ўрганиш ва ижро этиш хусусиятлари, мусиқий ва чолғу санъати соҳасидаги олий таълим ўқитиш тизимида мос келадиган хусусиятлар ёритилган. Романтик даврнинг етук композиторларидан бўлган А. Пончиеллининг гобой ва фортепиано учун ёзилган “Каприччио” асари мисолида умумий ютуқ ва камчиликларни кўриб чиқилган. Ушбу мақоланинг мақсади талабаларга услубий ва жанр хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда кенг кўламли романтик асарлар устида ишлашга ёрдам беришдир. Ўйлаймизки ушбу мақола орқали созандалар ижро амалиёти вақтида керакли маълумотларни оладилар.

Калит сўзлар: талқин, романтизм даври, гобой, мусиқий услуб, назария, асар жанри, ижро маҳорати, диапазон, виртуоз, динамика, техник эпизод.

ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ИНСТРУМЕНТА ГОБОЙ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются особенности изучения и исполнения произведений эпохи романтизма, соответствующие системе преподавания в высших учебных заведениях в области музыкального и инструментального искусства. На примере "Каприччио" А. Понкиелли, произведения для гобоя и фортепиано зрелых композиторов эпохи романтизма, рассмотрены общие успехи и недостатки. Цель данной статьи - методическое пособие для студентов и помочь в работе над широким спектром романтических произведений, учитывая особенности жанра. Мы думаем, что благодаря этой статье музыканты получают необходимую информацию во время практики исполнения.

Ключевые слова: интерпретация, период романтизма, гобой, музыкальный стиль, теория, жанр произведения, исполнительское мастерство, диапазон, виртуоз, динамика, технический эпизод.

ISSUES OF INTERPRETATION IN MUSICAL WORKS OF THE ROMANTIC ERA (ON THE EXAMPLE OF THE GOBOY INSTRUMENT)

ANNOTATION

This article covers the features of the study and performance of works of the romantic period, corresponding to the system of Higher Education Teaching in the field of musical and instrumental arts. From mature composers of the Romantic era A. Ponchielli's example of "caprichchio", a work for goboy and piano, examined general progress and shortcomings. The purpose of this article is methodological for students and to help work on a wide range of romantic works, taking into account the characteristics of the genre. We think that through this article, the musicians will receive the necessary information during the execution practice.

Keywords: interpretation, period of romanticism, goboy, musical style, theory, genre of work, performance skill, range, virtuoso, dynamics, technical episode.

Умуман олганда, мусикада талқин қилиш муаммоси XVIII аср охири-XIX аср бошларида, композитор ва ижрочи функцияларини ажратиш Европа мусика маданиятида яқунланган пайтда пайдо бўлган деб фараз қилинади. Айнан шу пайтдан бошлаб мусикий асар муаллифи ва ушбу асарни талқин қилаётган ижодкор ўртасидаги қарама-қаршилик ўзини намоён қилади деб тахмин қилинади [1, 2, 3].

Мусика асарлар ноталар орқали мусика намоёишининг маълум даражада тўлиқлигини назарда тутати. Маълумки, Европа мусика маданиятида нота билан ижро қилиш, қадимги Юнонистонда пайдо бўлган.

XVIII аср охиридан бошлаб композиторнинг янада яқинроқ фиксацияси билан боғлиқ бўлган тенденциядир. Унинг мусикий нотадаги композицияси ва натижаси муаллиф ғоясини ижрочилар томонидан энг аниқ такрорланишига, аммо маълум бир ижодий эркинлик ва бадий мустақилликка интилиш билан барқарорлашади.

Даврлар оша аста-секин талқин қилиш вазифалари мураккаблашиб борди: мусикий ижро этишининг турли услублари пайдо бўлиши билан бирга, улар билан боғлиқ ижодкорликнинг психологик, эстетик ва технологик муаммолар бошқа чолғулар сингари, пуфлама чолғулар санъатида ҳам ўз тасдиғини топди.

Романтик даврда композиторларнинг фортепиано ва скрипка чолғуларига бўлган қизиқиши тобора ортиб бораётган паллада, пуфлама чолғулар учун яратилган асарлар бироз чекланди. Бироқ, баъзи композиторлар шу жумладан гобой чолғуси учун қизиқарли асарлар ярата бошладилар.

Шуни таъкидлаш жоизки, бугунги кунда баъзи гобой ижрочилари XIX аср бошларида ёзилган асарларни стилистик жиҳатдан тўғри талқин қила олмайдилар. Айни пайтда, стилистик жиҳатдан тўғри ўқиш ва турли услубдаги асарларни тўғри ижодий талқин қилиш созанданинг ижро вақтидаги муҳим вазифалардан биридир.

Қандай бўлмасин, ҳар қандай мусикий асар устида ишлаш, биринчи навбатда, созанданинг интонация ва бадий ифода воситаларини танлашни ўз ичига олади. Бу воситалар ўз навбатида, нафақат ижрочининг талқин маданияти даражаси, балки, ушбу асарнинг услуб ва жанри билан белгиланади.

Романтик композиторларнинг асарлари ҳали ҳам гобой ижрочиларининг мусикий, педагогик ва ижрочилик амалиётида ўз қўлланилишини топганлиги сабабли, уларни синчковлик билан ҳар томонлама ўрганиш, тўғри ўйланган ижодий талқин қилиш пуфлама чолғу чолғулар санъати назарияси ва амалиётининг долзарб жиҳати ҳисобланади.

Юқорида айтганимиздек мисол сифатида италиялик композитор Амилсаре Пончиелли (1834-1886) томонидан гобой ва фортепиано учун ёзилган “Каприччио” асарига мурожаат қиламиз. Ушбу асар гобойчилар учун романтик даврнинг жуда ёрқин асарларидан бири ҳисобланади.

Унда романтик услубга хос асарларнинг асосий хусусиятлари – фортепиано интриси, гобой каденцияси, охиста гобой интриси, опера ариозосининг аниқ хусусиятлари, виртуоз вариациялар, ижрочи имкониятлари чегарасида Presto темпидаги Кода мавжуд. Ушбу асарни ижро таҳлилини ўтказгандан сўнг, гобой ижрочилари ўзларининг ижро ва талқин қилиш ғояларини ва бошқа бир қатор романтик жанрнинг умумий услуби билан бирлаштирилган чолғу асарларни янада шакллантиришлари мумкин [4].

А. Пончиеллининг гобой ва фортепиано учун “Каприччио” асари “лирик эътироф” мавзуси мусикий ва бадиий эстетикада, айниқса “қахрамон”нинг ички дунёсини тўлиқ очиқ берадиган севги лирикасида муҳим аҳамият касб этаётган бир пайтда ёзилган.

Романтик ижодкор ўз санъатида таълим эстетикасининг одатий схемаларига тўғри келмайдиган эҳтиросларнинг жонли қайнашини, туйғуларнинг устунлиги асар орқали тингловчига етказди.

XIX аср романтик ифоданинг ўзига хослиги бадиий асарларида ҳаяжон, эҳтирос ва ранг-баранглиги даражаси биринчи навбатда кўрсатилган. Шунинг учун бадиий ифода воситалари янги чўққиларни забт эиб – ҳар хил нюанслар: романтизмнинг мусикий тили бўлмиш динамика, зарблар ва темплар жиҳатидан етарлича қатъий асосни англатмайди. Шунинг учун чолғучи ижро вақтида тўғри фойдаланиши керак бўлган яхши ижро техникаси тўпламига ега бўлиши керак.

Ушбу услубдаги асарларда виртуоз ва консолли эпизодларнинг алмашилиши худди шу жанр хусусиятига кўра, яққалон нафақат кичик давомийликлардан иборат тезкор парчаларни ижро этиш қобилиятини, балки оҳангдор кантиленани ижро этиш қобилиятини ҳам намойиш этиш орқали тушунтирилади.

Аммо асар катта шаклдаги классик асарларда бўлгани каби, нафақат ўз шахсий маҳоратини намойиш этишга, балки мусикий таркибни очишга кўпроқ бўйсунди. “Каприччио” устида ишлаш ва ўзининг хаёлий дунёсига шўнғиш жараёнида ижрочи бадиий ва экспрессив воситаларнинг стилистик хусусиятларига эътибор бериши, интонация, штрихлар, нафас олишнинг ўзгариши ва ибораларнинг нозик хусусиятларини доимо ёдда тутиши керак.

Албатта, асарнинг техник эпизодлари ҳам махсус ўрганишни талаб қилади, бунда мелодик ҳаракатнинг текислиги ва узлуксизлигига эришиш керак [5].

Бу тафсилотларнинг барчаси мусиқанинг яхлит дизайни, унинг эстетик тўлиқлиги ва ижодий талқинига ёрдам беради. Шуни ҳисобга олиш керакки, романтик композицияларни ижро этишда ҳар доим чолғучининг бадиий техникасига асосланган товуш экспрессивлигига эътибор қаратилади.

Ушбу турдаги композицияларни ижро этувчи мохир созандаларнинг аудио ва видео ёзувлари шуни кўрсатадики, бу диапазон *pp* (пианиссимо) дан *ff* (фортиссимо) гачадир. Бундан ташқари, турли хил тегинишлар мавжуд – стаккатонинг турли хил енгиллиги ва қаттиқлиги, қаттиқ товуш ҳужумининг мавжудлиги (классицизмнинг олдинги даврида бу имконсиз эди) яъни детаче, енг силлиқ *legato* штрихлари жумласидандир.

Шуни ҳам айтиш керакки, А. Пончиелли асосан опера мавзуларига мурожаат қилган композиторлардандир. Айнан шу жанрнинг ёзувлари унга дунё миқёсида шуҳрат келтирди.

Бу ҳолат “Каприччио”нинг оҳангдор мазмунига муаллифнинг чуқур фикрлашига таъсир қилмай қолмайди. Қандай бўлмасин, ушбу асарнинг барча секин эпизодлари вокал ариялари билан катта ўхшашликларга эга ва умуман олганда, асар романтикчолғу фантазия (caprice) жанри тариқасида, гобойнинг техник имкониятлари ҳам, унинг бой овоз ранг баранглигини ҳам очилади.

Шунинг учун “Каприччио” ҳали ҳам кўплаб маҳаллий ва хорижий гобойчиларнинг эътиборини тортмоқда.

*Ушбу QR код орқали А. Пончиеллининг гобой ва фортепиано учун
“Каприччио” асарини тинглашингиз мумкин.*

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Алексеев А. Муסיқий асарларнинг талқини. - М.: ГМПИ им. Гнесинъх, 1984. – 32 б.
2. Богданов Л. Муסיқий асарни таҳлил қилиш ва талқин қилишнинг назарий асослари. - М.: МГК да ВДФ, 1991. – й. 31-60 б.
3. Назнаикинский Е. Муסיқадаги услуб ва жанр. - М.: Ҳуманит. ед. Владос Маркази. 2003. – 248 б.
4. Протопопов В. XVI-XIX аср бошларидаги чолғу шакллар тарихидан. М.: Муסיқа, 1979. – 327 б.
5. Пушечников И. Гобой ижрочилик санъати: Тарих, назария, методология, педагогика. - Санкт-Петербург: Композитор, 2005. - 312 б.
6. https://cyberleninka.ru/viewer_images/17523302/f/2.png
7. https://cyberleninka.ru/viewer_images/17523302/f/3.png

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz